

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606967>

УДК 544.538

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И ПЫЛИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ, НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ

Н.А. Поповский,

аспирант 1 курса, напр. «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами»,
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Аннотация: В статье рассматривается влияние химических веществ и пыли, образующихся в воздухе рабочей зоны в процессе лазерной абляции, на организм работника. В статье освещаются вредные и опасные производственные факторы, возникающие при использовании лазерных установок. Длительное воздействие загрязненного воздуха на имеет пагубное накопительное влияние на здоровье человека. Это приводит к значительным проблемам со здоровьем и развитию профзаболеваний. Поэтому уменьшение данного воздействия является важным аспектом в обеспечении безопасности работников.

Ключевые слова: лазерная обработка, лазерные изделия, классификация лазеров, вредные факторы лазерной обработки, влияние химических веществ и пыли на организм

THE EFFECTS OF CHEMICAL COMPOUNDS AND DUST ARISING FROM LASER TREATMENT ON THE HEALTH OF WORKERS

N.A. Popovskiy,

1th year graduate student, direction "Automation and control of
technological processes and productions ",
MSUT "STANKIN"

Annotation: The article examines the effect of chemicals and dust formed in the air of the work area during laser ablation on the worker's body. The article highlights the harmful and dangerous production factors that arise when using laser installations. Prolonged exposure to polluted air has a detrimental cumulative effect on human health. This leads to significant health problems and the development of occupational diseases. Therefore, reducing this impact is an important aspect in ensuring the safety of employees.

Keywords: laser treatment, laser products, classification of lasers, harmful factors of laser treatment, the effect of chemicals and dust on the body

Лазерные изделия в зависимости от генерируемого излучения подразделяются на четыре класса опасности [1] (рис. 1).

Рисунок 1 – Классификация лазеров

В зависимости от происхождения вредные факторы при эксплуатации лазерных установок разделяют на:

1. Факторы, возникновение которых связано непосредственно с работой лазера.

2. Факторы, происхождение которых является результатом взаимодействия лазерного луча с обрабатываемыми материалами или же с различными элементами, необходимыми для выполнения манипуляций с лазерным лучом [2].

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ), которые могут иметь место при эксплуатации лазеров 1-4-го классов, приведены в таблице 1 [3].

Таблица 1 – Зависимость наличия ОВПФ от класса опасности лазера

Опасные и вредные производственные факторы	Класс лазера			
	1	2	3	4
прямое, зеркально отраженное лазерное излучение	-	+	+	+
диффузно отраженное лазерное излучение	-	-	+	+
Повышенная напряженность электрического поля	-(+)	+	+	+
Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны	-	-	-(+)	+
Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации	-	-	-(+)	+
Повышенная яркость света	-	-	-(+)	+
Повышенные уровни шума и вибрации	-	-	-(+)	+
Повышенный уровень ионизирующих излучений	-	-	-	+
Повышенный уровень электромагнитных излучений ВЧ- и СВЧ-диапазонов	-	-	-	-(+)
Повышенный уровень инфракрасной радиации	-	-	-(+)	+
Повышенная температура поверхностей оборудования	-	-	-(+)	+
Химические опасные и вредные производственные факторы	При работе с токсичными веществами			

«+» – присутствуют всегда; «-» – отсутствуют; «-(+)» – наличие зависит от конкретных технических характеристик, лазера и условий его эксплуатации

Состав загрязняющих воздух веществ зависит от обрабатываемых материалов (табл. 2).

Таблица 2 – Обрабатываемые материалы и загрязнители

Подложка	Загрязнители	Другие существенные выбросы
Металлы	Частицы металлов и их оксидов	Легирующие присадки, хром.
Дерево, МДФ, Фанера	Частицы дерева, углеродная сажа, пары смол	CO ₂ , CO, фенол

При экспозиции лазерного излучения в точке обработки возникают экстремально высокие температуры, которые способствуют формированию различных химических соединений, особенно в случае органических пластиков. Эти материалы начинают воспламеняться, порождая испарения органических соединений, которые могут быть вредными для здоровья человека. В таблице ниже представлены продукты разложения различных типов пластиков (табл. 3).

Таблица 3 – Продукты разложения пластиков при лазерной абляции

Подложка	Основные загрязнители	Другие существенные выбросы
Поликарбонат (PC)	Респираторная пыль (87%), Крезол (11%)	Фенол, бензол
Полипропилен/Полиэтилен (PP/PE)	Респираторная пыль (99%)	1,3-Бутадиен, пропеналь, бензол
Полвинилхлорид (PVC)	Респираторная пыль (88%), Соляная кислота (7%)	Бензол, метаналь, ПАУ, фосген
Резина (SBR, искусственная)	Респираторная пыль (89%), 1,3-Бутадиен (2%)	Стирол, ПАУ, пропеналь, бензол
Поллуретан (PU)	Респираторная пыль (99%)	Бензол, толуол

Влияние химических веществ и пыли на организм

Длительное воздействие промышленных аэрозолей или токсичных веществ может вызвать развитие пневмокониозов, хронического бронхита, аллергических и опухолевых заболеваний

бронхо-легочной системы, а также пылевые заболевания глаз и кожи [4].

Некоторые ядовитые вещества поражают одновременно несколько органов или систем органов [5]. Влияние основных химических веществ представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Влияние химических веществ на организм

Вещество	Действие на организм
Фенол	Раздражение кожи, ожоги; отравление; токсическое влияние на печень, почки и другие органы
Бензол	Бензол является канцерогеном, что означает, что он может вызывать рак; токсическое воздействие на ЦНС
1,3-Бутадиен	Риск развития рака, в особенности лейкемии и лимфом; токсическое влияние на внутренние органы и ЦНС
Метаналь (формальдегид)	Раздражение слизистых; аллергические реакции; увеличение риска развития рака; токсическое влияние на внутренние органы
ПАУ	Увеличение риска развития рака; токсическое влияние на внутренние органы; изменения в генетическом материале
Стирол	Раздражение кожи и слизистых; токсическое действие на ЦНС; возникновение изменений в генетическом материале

Канцерогенный риск – это вероятность возникновения раковых опухолей в течение всей жизни, вызванная воздействием потенциальных канцерогенов. Он представляет собой верхнюю границу дополнительного риска на протяжении жизни [6].

Химические вещества являются наиболее распространенным источником загрязнения биосферы. Исследования ученых показывают, что канцерогены химического происхождения могут воздействовать на организм независимо от их концентрации. Они могут оказывать местное воздействие или воздействовать на различные органы, независимо от способа попадания в организм [7].

Сегодня проблема химической безопасности стала крайне важной для всего человечества. Разнообразие химических веществ в окружающей среде, их различия в структуре и свойствах, а также сложности в управлении риском создают реальные угрозы для выживания человека и природы [8].

Заключение

Борьба с химическими веществами и промышленной пылью в воздухе рабочей зоны – важная задача с точки зрения гигиены и социально-экономического развития. Несмотря на определенные успехи в предотвращении профессиональных заболеваний, вызванных химическими веществами и пылью, и улучшении условий труда, проблема остается актуальной из-за широкого распространения загрязнений в воздухе и сложностей в ее борьбе.

Существует множество методов минимизации негативного воздействия на работников (от технических мероприятий до использования средств индивидуальной защиты). Но по моему мнению наиболее перспективным является метод минимизации воздействия за счет автоматизированной системы управления технологическим процессом лазерной обработки, который заключается в уменьшении концентрации вредных веществ за счет изменения параметров обработки.

Список литературы

[1] ГОСТ 31581-2012. Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий : национальный стандарт Российской Федерации : дата введения 2015-01-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2013. 19 с.

[2] Куренкова Г.В. Электромагнитные поля и излучения в производственных условиях. Вопросы гигиенической оценки и профилактики : учебное пособие / Г.В. Куренкова ; Иркутский государственный медицинский университет, Кафедра профильных гигиенических дисциплин. – Иркутск : ИГМУ, 2022. 107 с.

[3] ГОСТ 12.1.040-83. Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения : государственный стандарт Союза ССР : дата введения 1984-01-01 / Государственный комитет СССР по стандартам. – Изд. официальное. – Москва : ИУС № 4-86, 1988. 8 с.

[4] Куренкова Г.В. Пыль как вредный фактор производственной среды : учебное пособие / Г.В. Куренкова, Е.В. Жукова, Е.П.

Лемешевская ; ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России. – Иркутск : ИГМУ, 2015. 88 с.

[5] Чеснокова С.М. Основы токсикологии и экотоксикологии : учеб. пособие / С.М. Чеснокова, О.В. Савельев ; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2019. 132 с.

[6] Степанова Н.В. Оценка канцерогенного риска для здоровья населения при воздействии химических веществ : учебное пособие / Н.В. Степанова, Э.Р. Валеева, Фомина С.Ф. – Казань: К(П)ФУ. ИФМиБ.- 2016. 128 с.

[7] Почекаева Е.И. Канцерогены окружающей среды : учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2023. 115 с.

[8] Доника А.Д. Основы токсикологии токсичных химических веществ: учебное пособие / А.Д. Доника, В.Я. Ильин ; Волгоградский государственный медицинский университет. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного медицинского университета, 2009. 194 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST 31581-2012. Laser safety. General safety requirements for the development and operation of laser products: national standard of the Russian Federation: introduction date 2015-01-01 / Federal Agency for Technical Regulation and Metrology. – Ed. official. – Moscow: Standartinform, 2013. 19 p.

[2] Kurenkova G.V. Electromagnetic fields and radiation in industrial conditions. Questions of hygienic assessment and prevention: textbook / G.V. Kurenkova; Irkutsk State Medical University, Department of Profile Hygienic Disciplines. – Irkutsk: IGMU, 2022. 107 p.

[3] GOST 12.1.040-83. System of occupational safety standards. Laser safety. General provisions: state standard of the USSR: date of introduction 1984-01-01 / USSR State Committee for Standards. – Ed. official. – Moscow: IUS No. 4-86, 1988. 8 p.

[4] Kurenkova G.V. Dust as a harmful factor in the industrial environment: textbook / G.V. Kurenkova, E.V. Zhukova, E.P.

Lemeshevskaya; GBOU VPO IGMU of the Ministry of Health of Russia. – Irkutsk: IGMU, 2015. 88 p.

[5] Chesnokova S.M. Fundamentals of toxicology and ecotoxicology: textbook. allowance / S.M. Chesnokova, O.V. Savelyev; Vladim. state University named after A.G. and N.G. Stoletovs. – Vladimir: VISU Publishing House, 2019. 132 p.

[6] Stepanova N.V. Assessment of carcinogenic risk to public health when exposed to chemicals: textbook / N.V. Stepanova, E.R. Valeeva, Fomina S.F. – Kazan: K(P)FU. IFMiB.- 2016. 128 p.

[7] Pochekaeva E.I. Environmental carcinogens: textbook / E.I. Pochekaeva, T.V. Popova; South Federal University. – Rostov-on-Don; Taganrog: Southern Federal University Publishing House, 2023. 115 p.

[8] Donika A.D. Fundamentals of toxicology of toxic chemicals: textbook / A.D. Donika, V.Ya. Ilyin; Volgograd State Medical University. – Volgograd: Publishing house of Volgograd State Medical University, 2009. 194 p.

© *Н.А. Поповский, 2024*

Поступила в редакцию 10.05.2024

Принята к публикации 06.06.2024

Для цитирования:

Поповский Н.А. Воздействие химических соединений и пыли, возникающих при лазерной обработке, на здоровье работников // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-1(43). С. 48-55. URL: <https://ip-journal.ru/>